

Mariana Gugeanu

Investigații și tratamente de conservare aplicate textilelor liturgice arheologice de la Mănăstirea Căpriană

Keywords: archaeological textiles, biological investigations, conservation, Bănulescu-Bodoni, Căpriană Monastery.

Cuvinte cheie: textile arheologice, investigații biologice, conservare, Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriană.

Ключевые слова: археологический текстиль, биологические исследования, консервация, Бэнулеску-Бодони, Каприанский монастырь.

Mariana Gugeanu

Investigations and conservation treatments applied to archaeological liturgical textiles from Căpriană Monastery

The subject of this paper is the investigations and the active conservation treatments applied in the case of the liturgical textile artefacts originating from the crypt of Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni in Căpriană Monastery, for the purpose of stopping the biological attack, as a first step in the complex process of research, conservation and restoration.

Saving the archaeological artefacts by applying conservation-restoration treatments is an essential activity for allowing these artefacts to constitute, for present and future generations, important historical documents, referring also to the types of materials and the techniques implied in their production. The interdisciplinary collaboration of archaeologists, historians, biologists, chemists, conservators and restorers makes possible the cultural heritage's preservation and interpretation, as the heritage item is re-valorised as a historical document [Gugeanu et al. 2017, 277].

The paper presents the results of the researches undertaken in the case of three textile objects originating from the inventory of the Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni's crypt, for which microbiological analyses have been carried out in order to determine the existence or inexistence of a biological attack. As regards the stopping of the biological attack, there followed the analysis of the effect in the case of two types of biocides and of several active conservation treatments, commonly used in the conservation of cultural heritage originating from archaeological environment.

Mariana Gugeanu

Investigații și tratamente de conservare aplicate textilelor liturgice arheologice de la Mănăstirea Căpriană

Subiectul acestei lucrări îl constituie investigațiile și tratamentele de conservare activă aplicate artefactelor textile liturgice care provin din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, de la Mănăstirea Căpriană, în vederea stopării atacului biologic, ca primă etapă a complexului proces de cercetare și conservare-restaurare.

Salvarea artefactelor arheologice prin aplicarea tratamentelor de conservare-restaurare, reprezintă o activitate esențială pentru ca aceste artefacte să poată constitui, pentru generațiile prezente și viitoare, documente istorice importante referitoare, inclusiv, la tipurile de materiale și la tehnica de realizare a acestora. Colaborarea interdisciplinară între arheologi, istorici, biologi, chimiști, conservatori, restauratori face posibilă prezervarea și interpretarea moștenirii culturale, obiectul de patrimoniu fiind revalorizat ca document istoric [Gugeanu et al. 2017, 277].

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în cazul a trei piese textile din inventarul criptei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, pentru care au fost realizate analize de microbiologie în vederea determinării existenței sau inexistenței unui atac biologic. Ulterior, în ceea ce privește stoparea atacului biologic, a fost analizat atât efectul acțiunii a două tipuri de biocid, cât și efectul unor tratamente de conservare activă, utilizate în mod curent în conservarea patrimoniului cultural mobil provenit din mediul arheologic.

Марияна Гуджеану

Исследования и процедура сохранения археологического литургического текстиля из Каприанского монастыря

Предметом этой работы являются исследования и методы активной консервации, применяемые к литургическим текстильным артефактам, которые были найдены в склепе митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони из Каприанского монастыря, чтобы остановить биологическую атаку, как первую стадию комплексного исследования и процесса консервации и реставрации.

Спасение археологических артефактов путем применения консервационно-реставрационных обработок является важным видом деятельности, так что эти артефакты могут представлять для нынешнего и будущих поколений важные исторические документы, касающиеся, в том числе, типов материалов и техники их реализации. Междисциплинарное сотрудничество между археологами, историками, биологами, химиками, консерваторами, реставраторами позволяет сохранять и интерпретировать культурное наследие, объект наследия переоценивается как исторический документ [Gugeanu et al. 2017, 277].

В статье представлены результаты исследований, проведенных на трех текстильных предметах из инвентаря склепа митрополита Гавриила Бăнулеску-Бодони, для которых были проведены микробиологические анализы с целью определения наличия или отсутствия биологической атаки. Впоследствии, с точки зрения прекращения биологической атаки, был проанализирован эффект воздействия двух типов биоцидов, а также эффект активных консервирующих обработок, которые в настоящее время используются при сохранении мобильного культурного наследия из археологической среды.

Introducere

Cercetăřile arheologice aduc la lumină obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă însă, doar descoperirea acestui tezaur nu este de ajuns, valorificarea tezaurului arheologic, pentru generațiile de azi și viitoare, necesitănd ample lucrări de cercetare și conservare-restaurare. Conservarea-restaurarea patrimoniului cultural mobil este în primul rând o problemă de cercetare științifică, completată în mod obligatoriu de intervenția pe obiect prin metode de execuție tehnică de înaltă calificare profesională. Activitatea în domeniul conservării și restaurării obiectelor de patrimoniu reprezintă un aspect de cercetare cu o istorie relativ recentă, dar care a mobilizat la nivel european cele mai moderne cunoștințe și tehnici de investigare și de realizare. Prevenirea, dar mai ales încetinirea/stoparea procesului accelerat de degradare, în timpul cercetării arheologice *in situ*, revine restauratorului, prin tehnicile și/sau metodele specifice aplicate la fața locului. Cunoașterea unor metode optime de prelevare, ca primă etapă a procesului de conservare, se impune de la sine. Metodele și/sau tehnicile de prelevare constituie doar o etapă în cadrul unui amplu și complex proces al conservării artefactelor provenite din situl arheologic, care presupune nu doar o serioasă pregătire profesională și experiență practică, dar și un necesar de materiale (instrumentar și substanțe) bine alese. Intervenția rapidă asupra obiectelor aflate în stare de conservare precară constituie una dintre prioritățile restauratorului atât în timpul derulării cercetăřilor arheologice, prin măsurile de prelevare, conservare preventivă și transport, cât și ulterior, în cadrul laboratoarelor de restaurare-conservare, de profil [Gugeanu, Anăstăsoaei 2017, 117].

Cercetarea arheologică, desfășurată în august 2016, în cripta mitropolitului Gavriil Bănulеску-Бодони, de la mănăstirea Căpřiana, a fost realizată în contextul canonizării înaltului ierarh. Piesele textile liturgice aparțin mitropolitului Gavriil Bănulеску Bodoni, înhumat în anul 1821 la Mănăstirea Căpřiana și canonizat în anul 2016. Inventarul arheologic al criptei a fost bogat, cuprinzând

și veșminte clericale: *Stihar, fragmente Mănecuțe, Brău, Epitrahil, Omoforul Mare, Sacos, Bederniță, Mitră cu medalioane pictate, Învelitoare de cap.*

Cercetarea arheologică și primele intervenții de conservare

Temperatura și umiditatea aerului măsurate în momentul deschiderii criptei aveau valorile de 15°, respectiv 80%-85%. Pentru a evita influența negativă a schimbării bruște a parametrilor de mediu asupra stării de conservare a artefactelor descoperite, primele măsuri luate au avut în vedere asigurarea unor condiții de mediu ambiental cât mai apropiate cu cele ale mediului arheologic. Primele artefacte prelevate din criptă au fost introduse în pungi închise ermetic, așezate în cutii și transferate imediat în încăperea amenajată anterior, cu lumina naturală filtrată, o bună circulație a aerului și unde parametrii de mediu aveau valorile de T=17° și UR= 65%-70%. După ritualul ecleziastic, racla în care a fost transferat conținutul criptei, pregătită anterior, a fost dusă în interiorul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, unde parametrii de mediu – temperatură și umiditatea relativă (T și UR) prezentau valorile T=17° și UR=70%. În interiorul bisericii s-a realizat prelevarea artefactelor arheologice de către specialiștii în conservare-restaurare, iar a osemintelor de către antropolog împreună cu membrii comisiei de canonizare din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ulterior prelevării artefactelor arheologice, la parterul uneia dintre clădirile din incinta mănăstirii, pentru fiecare piesă textilă, atât cât piesa a permis, au fost efectuate deplieri și curățiri prin periere a depunerilor de pământ și a celor provenite din mediu arheologic, slab aderente la piesa textilă. Prin grija și implicarea părintelui stareț arhimandrit FILARET, acest spațiu a fost pregătit anterior și monitorizat astfel încât să respecte parametrii de mediu (temperatură și umiditate în limitele admise). Totodată a fost realizată documentația foto și identificarea fiecărei piese. După efectuarea primului tratament de conservare *in situ*, a

urmat dezinfectia/aseptizarea întregului material arheologic prelevat din criptă. Dezinfectia s-a realizat în colaborare cu specialistul în investigații biologice de la Centrul Mitropolitan T.A.B.O.R. Iași și a constat în pulverizare cu soluție Timol concentrație 5% în alcool etilic. Au fost realizate două tratamente, la interval de 24 ore.

A urmat etapa de pregătire a cutiilor necesare pentru transportul materialului arheologic extras la Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, Iași. Cutiile, de diferite dimensiuni, au fost realizate din lemn, astfel încât să corespundă cerințelor de ambalare și transport, conform normelor de conservare în vigoare. Au fost căptușite cu mai multe straturi: folie de aluminiu, folie polistiren, hârtie de filtru și țesătură de bumbac. Piesele au fost așezate în aceste cutii, între straturi de hârtie de filtru și țesătură din bumbac, urmând a fi transportate la Iași.

Încă din momentul extragerii și identificării fiecărei piese textile, s-a constatat că piesele au avut, în mediul de înhumare, un atac biologic (mucegai). Din această cauză a fost luată atât măsura tratamentului de asepticizare cu Timol 5%, cât și protejarea fiecărei piese textile înainte de ambalare.

Din cauza formalităților vamale, desfășurate pe o perioadă foarte mare, după trei săptămâni de la prelevare, specialistul în conservare-restaurare textile s-a deplasat la mănăstirea Căpriană pentru a verifica starea de conservare a pieselor. Fiecare

cutie a fost deschisă și fiecare piesă a fost verificată constatându-se, în cazul unora dintre piesele textile, reactivarea atacului biologic (fig. 1; 2).

Prima măsură a fost cea de îndepărtare a straturilor de hârtie de filtru și a țesăturii de bumbac, afectate de atacul biologic. S-a aplicat un nou tratament de asepticizare cu Timol concentrație 10% în alcool etilic. Piesele au fost ambalate din nou, utilizând straturi de hârtie de filtru și țesătură de bumbac, special aduse de la Iași.

După alte două săptămâni, piesele au ajuns la Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Iași. Aici a fost amenajată o cameră de carantină unde piesele au fost depozitate. Camera a fost dotată cu două lămpi bactericide: una dintre ele, model LBA-E Economic, cu lumină ultravioletă UV-C, este destinată pentru dezinfectia aerului, acționând asupra microorganismelor, cum sunt: bacterii, virusuri, spori de mușegai. Ce-a de doua lampă bacterică LBAG, cu grile și montată pe perete, este special concepută pentru a fi folosită în prezența omului, fiind dotată cu dispozitive ajustabile (grile cu fante) ce direcționează fluxul luminii UV-C în plan orizontal, paralel cu tavanul. Eficiența acestei lămpi, cu timp de acțiune 24 h/7 zile, constă în distrugerea microorganismelor, cum sunt: bacterii, virusuri, spori de mușegai ș.a.

În momentul recepției pieselor de către specialiștii Centrului, cu privire la starea de conservare a artefactelor, menționăm: prezența urmelor

Fig. 1. Țesătură bumbac de la piesa *Stihar* – urme atac mușegai. Detaliu.

Fig. 1. Cotton fabric used to pack the object *Sticharion* – traces of mould attack. Detail.

Fig. 2. Țesătură bumbac de la piesa *Sacos* – urme atac mucegai. Detaliu.

Fig. 2. Cotton fabric used to pack the object *Sakkos* – traces of mould attack. Detail.

unui atac de mucegai (cauzat de valoarea ridicată a umidității din mediul de înhumare), remarcându-se efectul negativ al acestui atac, în sensul influenței, alături de ceilalți factori de degradare, asupra fragilizării excesive a materialului textil. De asemenea, se remarca prezența depunerilor aderente de săruri și particule de pământ care, asociate produșilor de descompunere organică și produșilor de coroziune a metalului, au determinat rigidizarea materialelor textile; prezența cutelor accentuate și a șifonărilor produse în mod aleatoriu, a rupturilor cu/fără lacune de material, în proporție mare, a petelor de natură necunoscută și a produșilor de coroziune a accesoriilor metalice care au migrat și pe materialul textil.

Conservarea textilelor provenite din săpături arheologice ridică întotdeauna probleme dificil de rezolvat și aceasta deoarece, date fiind condițiile în care au stat în pământ, materialele textile suferă modificări structurale importante.

Partea experimentală

După preluarea pieselor de către specialiștii în conservare-restaurare textile, primele etape au fost cele de realizare a documentației foto-video și prelevarea de probe pentru realizarea analizelor microbiologice și cele de identificare a naturii materialelor componente. În ceea ce privește analizele biologice, acestea au fost realizate în cadrul unui laborator specializat din afara instituției.

În lucrare sunt prezentate investigațiile și tratamentele aplicate pentru trei probe (corespunzătoare a trei piese textile liturgice arheologice), selectate din totalul de douăsprezece piese textile și anume: *Stihar 2* (Proba 2), *Sacos* (Proba 4) și *fragmente catifea* de la piesa *Pernă* (Proba 5). Această cercetare a fost impusă ca urmare a prezenței atacului biologic în mediul de înhumare, dar și după ce tratamentele de aseptizare realizate *post situ*, nu au condus la stoparea atacului fungic. Experiența practică anterioară, în ceea ce privește conservarea-restaurarea textilelor provenite din mediul arheologic care au prezentat atac biologic, ne-a determinat să investigăm și să testăm eficiența tratamentelor aplicate textilelor arheologice astfel încât să stopăm atacul biologic.

În cazul celor trei probe textile din mătase naturală s-a semnalat, după 24 ore de incubare (fig. 3), prezența următoarelor specii de fungi: Proba 2 (*Stihar 2*) – *Aspergillus spp.*; Proba 4 (*Sacos*) – *Aspergillus spp.*; Proba 5 (*fragment catifea* de la *Pernă*) – *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*

După șapte zile de la incubare (fig. 4) au fost identificați și alți fungi, respectiv, în cazul Probei 2 (*Stihar 2*) – *Penicillium spp.*, *Rhodotorula spp.* și în cazul Probei 4 (*Sacos*) – *Penicillium spp.*

Fiecare probă analizată a fost supusă la diferite tratamente pentru a evalua eficiența acestora, urmând a decide ce tratamente se vor aplica pentru toate piesele textile liturgice arheologice provenite din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Proba 2 (*Stihar 2*) a fost tratată cu alcool etilic 99,6% p.a., prin pulverizare. După uscare, proba a fost supusă unui tratament de conservare

Fig. 3. Probele după 24 ore de la incubare.

Fig. 3. Samples after 24-hour incubation.

Fig. 4. Probele după 7 zile de la incubare.

Fig. 4. Samples after 7-day incubation.

activă prin imersie în baie de apă distilată, alcool, glicerină și detergent neutru. Timpul de imersie a fost de 2 ore, urmând clătiri repetate până la neutralizare completă. Uscarea s-a făcut controlat, pe pat absorbant de hârtie de filtru. După uscarea completă, proba a fost introdusă într-o cutie cu închidere ermetică, pentru a fi retrimisă laboratorului de investigații biologice.

Proba 4 (*Sacos*) a fost supusă unui tratament prin imersie, timp de 4 ore, în baie de Timol 10% în alcool etilic, urmat de operația de uscare controlată. După uscare, proba a fost supusă unui tratament de conservare activă prin imersie în baie de apă distilată, alcool, glicerină și detergent neutru. Timpul de imersie a fost de 2 ore. Au urmat clătiri repetate până la neutralizare completă. Uscarea s-a făcut controlat, pe pat absorbant de hârtie de filtru. După uscarea completă și în acest caz, proba a fost introdusă într-o cutie cu închidere ermetică pentru a fi retrimisă laboratorului de investigații biologice.

Proba 5 (*fragment catifea* de la *Pernă*) a fost supusă unui tratament cu soluție apoasă de for-

maldehidă 37%, în spațiu închis. Timpul de expunere a piesei în vaporii de formaldehidă a fost de 72 ore, urmat de aerisire timp de 48 ore. Și această probă a fost supusă tratamentului de conservare activă prin imersie, la fel ca și în cazul celor două probe prezentate anterior.

Probele au fost trimise și pregătite pentru a fi analizate, din nou, în cadrul laboratorului de investigații biologice și, după 4 zile de la incubare (după tratamentele aplicate), rezultatele au fost (fig. 5): Proba 2 (*Stihar 2*) – *Rhodotorula spp.*; Proba 4 (*Sacos*) – *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*; Proba 5 (*fragment catifea* de la *Pernă*) – inactivă.

Rezultate și discuții

În urma acestor analize, rezultatele au fost concludente. Proba 5 (*fragment catifea* de la *Pernă*) supusă tratamentului cu formaldehidă a dat cele mai bune rezultate. Este cunoscut faptul că formaldehida este nocivă pentru sănătate și din acest motiv s-a avut în vedere luarea tuturor măsurilor de protecție.

Fig. 5. Probele după 4 zile de la incubare – după tratamentele de aseptizare aplicate.

Fig. 5. Samples after 4-day incubation – following the sterilization treatment.

Tratamentul de aseptizare a pieselor textile liturgice arheologice s-a efectuat în spațiu închis, într-o etuvă de mari dimensiuni, din cadrul compartimentului de investigații biologice al Centrului de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Iași, timp de 72 ore, în atmosferă de formaldehidă 37%. Pentru a evita deshidratarea pieselor textile, în etuvă au fost plasate vase cu apă distilată. După cele 72 de ore de tratament, piesele au fost scoase și depozitate în camera de carantină a laboratorului de investigații biologice, cu fereastră deschisă, pentru a se evapora formaldehida.

După acest tratament de formolizare, piesele au fost transferate în camera de carantină a laboratorului de conservare-restaurare textile. Fiecare piesă a fost supusă și investigațiilor *non invazive* sau *minim invazive*, privind natura materialelor componente, pentru a se stabili diagnosticul și tratamentul. Investigațiile și tratamentele aplicate acestor artefacte au contribuit la salvarea și restaurarea pieselor textile liturgice, astfel încât să fie redat patrimoniului cultural universal un tezaur unic și inestimabil.

Cunoașterea acestor etape de investigație și tratamente, atât de către investigatori, restauratori, conservatori, cât și de către arheologi, cei care aduc la suprafață patrimoniul arheologic, pot contribui, pe viitor, la acțiuni de salvare și preservare a patrimoniului cultural arheologic textil.

În prezent, pentru un număr de nouă piese textile arheologice liturgice procesul de conservare-restaurare este finalizat, iar în plin proces de conservare-restaurare mai sunt trei piese.

Mulțumiri

Domnului prof. dr. hab. Gh. Postică – Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău pentru încrederea acordată în restaurarea pieselor; doamnei doctor D. Daniela – laborator investigații de microbiologie pentru analizele efectuate; doamnei dr. M. Geba, doamnei ing. D. Anăstăsoaei și doamnei biolog M. Brăilean, CMNM „Moldova”, Iași; părintelui stareț Arhim. FILARET Cuzmin pentru suportul acordat echipei pe parcursul cercetării arheologice desfășurată la Mănăstirea Căpriană.

Bibliografie

- Gugeanu, Anăstăsoaei 2017:** M. Gugeanu, D. Anăstăsoaei, Conservarea in situ a textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova. RESTITUTIO 11 (Muzeul Satului, București 2017), 113-123.
- Gugeanu et al. 2017:** M. Gugeanu, D. Anăstăsoaei, N. Vornicu, Gh. Postică, Arhim. FILARET Cuzmin, Credință, arheologie, conservare. Mănăstirea Căpriană, Republica Moldova. Tyragetia XI, 2, 2017, 275-286.

Mariana Gugeanu, expert restaurator textile, IA, Centrul de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România, e-mail: m_gugeanu@yahoo.com